

ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Мета статті. *Визначити і детально описати предметний аспект змісту формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів, виділивши релевантні елементи, які включають сфери, види і функції спілкування, ситуації, ролі, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми і тексти*

Методологія. *Для досягнення поставленої мети використані теоретичні методи наукового дослідження. Для дослідження вивченості теми застосований критичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з досліджуваної теми. Метод аналогій – для визначення релевантних для нашого дослідження функцій спілкування, ситуацій, ролей, зв'язку між комунікативними намірами і завданнями тощо.*

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі аналізу досліджень науковців вперше запропоновано функції міжкультурного іншомовного спілкування, а також визначені комунікативні наміри студентів відповідно до цих функцій.

Висновки. *В результаті проведеного дослідження визначено, що предметний аспект змісту формування іншомовної мовленнєвої компетентності представляє собою систему взаємозв'язаних компонентів (сфери, види і функції спілкування, ситуації, ролі, комунікативні цілі та наміри, теми, проблеми і тексти), що надають чіткі орієнтири щодо знань, яких повинні набути майбутні філологи. Так, студенти мовних спеціальностей повинні володіти знаннями в межах особистісної, публічної, освітньої та професійно орієнтованої сфер. Виконання комунікативних завдань породжує комунікативні наміри, які напряму пов'язані з функціями іншомовного міжкультурного спілкування (пізнавальна / інформаційна, емотивна, регулятивна, контактна і метакультурна). Зважаючи на те, що неможливо розписати кожен ситуацію спілкування, описані основні їх характеристики (місце, учасники, тематика, предмети, події, дії і тексти) відповідно до сфер спілкування.*

Ключові слова: *предметний зміст навчання, сфери спілкування, ситуації, функції спілкування, комунікативні наміри, теми, проблеми, тексти.*

Постановка проблеми. Активний пошук шляхів вирішення проблеми ефективного навчання іноземних мов (ІМ) у закладах вищої освіти (ЗВО) потребує вирішення низки завдань: узагальнення фактів, систематизацію знань, прогнозування наслідків, встановлення напрямів і форм практичного використання отриманих даних. Саме тому аналіз і систематизація знань, яких студенти повинні набути під час навчання на мовних факультетах ЗВО є важливим кроком до ефективності освітнього процесу, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Метою навчання будь-якої дисципліни є формування компетентності, складниками якої є знання, навички й уміння. Практичною метою навчання ІМ майбутніх філологів є формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності (ІМКК) як здатності студентів до ефективної міжкультурної комунікації у відповідності до норм і культурних традицій партнера по спілкуванню в умовах прямого та опосередкованого контакту. Метою формування ІМКК є накопичення знань, формування навичок і розвиток умінь, необхідних для ефективного міжкультурного спілкування. ІМКК – це єдність декількох складових, відповідно до цього практичною метою навчання ІМ на мовних спеціальностях у ЗВО є формування кожної з компетентностей. Одним із складників ІМКК є іншомовна мовленнєва компетентність (ІМК), яку розуміють як здатність до реалізації різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма) у важливих для певного віку сферах і ситуаціях спілкування [11, 91]. Досягнення ж цієї мети можливе за умови визначення змісту навчання як основи для накопичення конкретних знань, формування навичок і розвитку вмій.

Зміст навчання – це базисна категорія методики навчання ІМ, це сукупність того, що студент засвоює у процесі навчання, а викладач навчає [11, 100; 16, 122]. Це категорія, яка постійно змінюється і розвивається, вона відображає предметний і процесуальний аспекти навчання [6, 123].

Отже, метою статті є визначити і детально описати предметний аспект змісту формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів, виділивши релевантні елементи, які включають сфери, види і функції спілкування, ситуації, ролі, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми і тексти.

Аналіз досліджень і публікацій. Велика кількість науковців займалися проблемою визначення змісту навчання ІМ (Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, Б. А. Лapidус, Р. К. Міньяр-Белоручев, Г. В. Рогова, В. Л. Скалкін, А. М. Щукін, J. Harmer, D. Nunan, S. Thornbury та ін.). Питання виокремлення змісту формування різних компетентностей майбутніх філологів розробляли С. Ю. Ніколаєва, Н. Ф. Бориско, О. Б. Бігич, О. Б. Тарнопольський, І. П. Задорожня, В. В. Черниш, Н. В. Майер та ін. Над описом окремих компонентів предметного аспекту цієї проблеми працювали В. Л. Скалкін, А. М. Щукін (сфери спілкування), А. А. Брудний, Л. А. Карпенко, Б. Ф. Ломов, А. О. Реан, Р. Якобсон, М. Halliday (види і функції спілкування), М. Л. Вайсбурд (ситуації), І. Л. Бім, С. С. Коломієць (комунікативні цілі та наміри) та ін.

Результати дослідження. Предметний аспект змісту формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів включає сфери, види і функції спілкування, ситуації, ролі, комунікативні цілі та наміри, теми, проблеми і тексти. Кожен з цих компонентів потребує детального огляду та аналізу.

Науковці трактують сфери спілкування як зони комунікації, що склалися історично і яким властиві певні цілі, мотиви, форми та мовні засоби [1, 299], що для навчання ІМ є взаємопов'язаним комплексом ситуацій і тем спілкування, видів мовленнєвої діяльності (МД), обумовлених потребами студентів [17]. За В. Л. Скалкіним, існує 8 сфер спілкування: 1) соціально-побутова; 2) сімейна; 3) професійно-трудова; 4) соціально-культурна; 5) сфера суспільної діяльності; 6) адміністративно-правова; 7) сфера ігор і розваг; 8) сфера масових видовищ [13]. Проте згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти [8; 18], пропонуються чотири основні сфери: суспільна (the public domain), особистісна (the private domain), професійна (the occupational domain) та освітня (the educational domain). Крім того, випускники шкіл, згідно з чинною програмою з ІМ, повинні вміти орієнтуватися та реалізовувати свої комунікативні наміри в особистісній, публічній, освітній і професійно орієнтованій сферах спілкування [11]. Дотримуючись принципів цілісності і наступності освіти відповідно до статті 6 Закону «Про освіту» [9], вважаємо за необхідне взяти за основу ці сфери (особистісну, публічну, освітню і професійно орієнтовану), доповнивши їх реаліями і матеріалами відповідно до вимог навчання у ЗВО.

Як відомо, спілкування – це особливий вид діяльності, а МД, яка розгортається послідовно, має плин у часі і здійснюється під контролем свідомості учасників [2, 31]. Складовими МД є мотив, мета (цілі), специфічні дії та операції [2, 33], а тому в процесі іншомовної МД викладачу ІМ необхідно створити в навчальному середовищі умови, які мотивуватимуть студентів до висловлювання, сприятимуть оволодінню специфічними діями і комунікації на відповідному рівні. Крім того, МД обслуговує трудову, ігрову та пізнавальну діяльність [2, 33], що ще раз підкреслює її важливість для оволодіння ІМ, адже для майбутніх філологів МД є безпосередньо трудовою та пізнавальною діяльністю, а у випадку виконання своїх професійних обов'язків у початковій школі це також є елементом ігрової діяльності.

Відомо, що мова як засіб спілкування виконує низку функцій. Так, Р. Якобсон [20, 21] запропонував власну модель мовної комунікації і на її основі виділив шість функцій: 1) референтивна (referential) / комунікативна функція відповідає за контекст повідомлення, а також конкретне визначення й опис предметів, людей і речей, про які йдеться, та відношення повідомлення до контексту спілкування; 2) емотивна (emotive) / експресивна – зосередження на емоційному стані та ставленні мовця / адресанта до предмета мовлення; надає певної тональності всьому висловлюванню; 3) конативна (conative) / впливу – полягає у приверненні уваги співбесідника та спонукання його до дії, а також створенні враження певної емоції, не важливо справжньої чи удаваної; 4) фатична (phatic) – спрямована на встановлення контакту; відповідає за зародження, продовження або зупинку комунікації; 5) металінгвістична (metalinguistic) – відповідає за можливість обговорення особливостей системи мови, семантичних і граматичних структур тощо, що забезпечує людину, а в нашому випадку студента, можливістю контролювати власне навчання і мовлення, а викладача виправляти помилки студентів, пояснюючи їхню суть; 6) поетична / естетична (poetic / aesthetic) – зосереджує увагу на красі та витонченості мови. Ця функція притаманна не лише поетичному повідомленню, а й літературним творам, завдяки яким, лінгвісти намагаються пояснити особливості стилю визначних авторів.

Кожна з цих функцій відіграє надзвичайно важливу роль не лише для спілкування рідною, але й ІМ, адже неможливо успішно вести комунікацію без встановлення контакту, подальшого розуміння предмету розмови, не дотримуючись контексту і не висловлюючи свого ставлення, не роблячи кроків до продовження спілкування. Крім того, майбутні філологи зобов'язані вміти говорити про мову й обговорювати стилістичні особливості мовлення та різних літературних творів.

Величезна кількість науковців пропонувала свої класифікації функцій спілкування відповідно до різних поглядів на спілкування в контексті різних парадигм: людина і суспільство, людина і людина,

людина та її внутрішній світ. У будь-якому випадку, кожна з цих парадигм несе в собі ідею обміну інформацією, взаємодії та сприйняття один одного та себе.

Так, Б. Ф. Ломов [10] виділяє три класи функцій: інформаційно-комунікаційний (охоплює всі процеси, які відповідають за передачу і прийом інформації), регулятивно-комунікативний (забезпечує не лише пізнання людиною навколишнього світу і себе, але й регуляцію своєї поведінки і діяльності, а також впливати на інших людей і піддаватися їхньому впливу), афективно-комунікативний (відповідає за емоційну сферу людини, в якій проявляється ставлення людини до оточення і ситуації).

Досліджуючи особливості спілкування, науковці намагаються розширити кількість функцій спілкування для більш детального аналізу й уточнення. Так, наприклад, психолог А. А. Брудний запропонував інструментальну (обмін інформацією у процесі управління і спільної діяльності), синдикативну (згуртування малих і великих груп), трансляційну (навчання і передача знань, способів діяльності, критеріїв оцінки) і функцію самовираження (орієнтація на пошук і досягнення взаєморозуміння) [5].

Л. А. Карпенко виділяє вісім функцій спілкування, які реалізуються в будь-якому процесі взаємодії і забезпечують досягнення певних цілей: контактна (встановлення контакту як стану готовності до передачі та прийняття інформації); інформаційна (обмін інформацією, думками, рішеннями); спонукальна (стимулювання активності партнера по спілкуванню); координаційна (взаємна орієнтація і погодження дій при організації спільної діяльності), розуміння (не лише адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлення, але й розуміння партнерами намірів, емоційних станів один одного), амотивна (збудження у партнера необхідних емоційних станів («обмін емоціями») чи зміна своїх під впливом партнера); налагодження стосунків (встановлення та фіксація свого місця в системі ролевих, статусних, ділових, міжособистісних зв'язків соціуму, в якому необхідно діяти індивіду); впливова (зміна стану, поведінки, особистісно-образних формувань (намірів, установок, рішень, потреб, дії тощо) [7, 47].

М. Халлідей (М. Halliday), спостерігаючи за розвитком власного сина, запропонував сім функцій мовної поведінки: інструментальну (instrumental) – задоволення потреб; регулювальна (regulatory) – використання мови для впливу на поведінку інших, переконання, прохання, наказ, розпорядження іншим для виконання власної волі; взаємодії (interactional) – встановлення і розвиток соціальних контактів, що полегшує процес спілкування; особистісну (personal) – вираження індивідуальності та особистих уподобань мовця; інформативну (representational) – обмін інформацією; евристичну (heuristic) – дослідження навколишнього середовища, розпитування і коментування причин, пояснення; образну (imaginative) – створення образів у мовленні, розвиток уяви [19].

Процес спілкування є настільки складним і неповторним, що дослідники вивчають особливості різних видів комунікації окремо: наприклад, суспільно-політичного (А. О. Деркач, Н. В. Кузьміна, О. Й. Шейгал, Д. Грейбер та ін.), ділового (А. П. Панфілова, Є. В. Руденський, Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук, Н. В. Чуприк, Л. П. Анохіна та ін.), управлінського (А. А. Урбанович, О. В. Кострікін, Ж. Г. Статив, Ч. Дж. Маргерісон та ін.) спілкування тощо.

Зосереджуючись на предметі нашого дослідження, зазначимо, що основними функціями іншомовного спілкування, про які згадує у своїх роботах І. Л. Бім [3; 4], є: пізнавальна (обмін інформацією), регулятивна (спонукання до дій), ціннісно-орієнтаційна (вираження оціночних суджень), конвенціональна (встановлення і підтримка контактів).

Отже, визначаючи функції міжкультурного іншомовного спілкування у межах нашого дослідження, вважаємо за доцільне запропонувати релевантний для нас набір функцій. Для навчання ІМ виділяємо такі функції міжкультурного іншомовного спілкування: 1) пізнавальна / інформаційна (обмін інформацією, думками, рішеннями тощо); 2) емотивна (вираження емоційного стану мовця, його ставлення до предмету спілкування); 3) регулятивна (спонукання співбесідника до певних дій); 4) контактна (налагодження і підтримка контактів); 5) метакультурна (обговорення особливостей культури, правил і норм поведінки).

Як відомо, комунікація не може бути однобокою, адже це є складний процес, який одночасно виконує багато різних функцій. Усі вони певною мірою проявляються по-різному, відповідно до видів і стилів спілкування. Необхідно зазначити, що, залежно від участі мовного коду, ключовим є вербальне спілкування; відповідно до форми втілення мовних засобів, – усне і писемне спілкування; за способом взаємодії, – монологічне і діалогічне; за способом організації, – організоване; за метою спілкування, – ділове, адже в процесі навчання спілкування завжди переслідує конкретну мету; за мірою офіційності, – офіційне, оскільки відбувається у формальних умовах навчання; за кількістю співрозмовників, – у межах малої мовної групи.

Мова обслуговує суспільне життя людини відповідно до різних обставин, а тому, залежно від мети і завдання спілкування, кожен повинен використовувати відповідний функціональний стиль. Лінгвісти виділяють п'ять функціональних стилів: розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній [14, 173–174]. У межах нашого дослідження зміст навчання майбутніх філологів включає всі стилі, проте на першому курсі переважають розмовний і художній стилі, оскільки мова на початку навчання повинна бути засобом невимушеного спілкування і сприяти обміну інформацією, думками, враженнями тощо, а художні твори є чудовим джерелом для обговорення і зацікавлення студентів. На

другому та третьому курсах додаються елементи офіційно-ділового в письмовій формі, а саме, написання офіційних листів, скарг, автобіографії тощо і публіцистичного також у письмовій формі, а саме, написання статей у газети і журнали. На четвертому курсі до навчання включається науковий стиль, оскільки студенти повинні навчитися писати наукові статті, доповіді на конференціях, оформляти тези своїх доповідей, курсові, дипломні роботи для успішного продовження навчання у магістратурі.

У повсякденному житті вибір функціонального стилю спілкування залежить від комунікативно-мовленнєвої ситуації [11, 101], яка, за визначенням В. Л. Скалкіна, є динамічною системою взаємодіючих конкретних факторів об'єктивного та суб'єктивного планів, які залучають людину до мовної комунікації, визначають її мовленнєву поведінку в рамках одного акту спілкування [12, 5].

Слідом за Н. Д. Гальською і Н. І. Гез, вважаємо, що в навчальному процесі необхідно моделювати ситуації спілкування з усіма властивими їм параметрами і в такий спосіб розвивати у студентів уміння використовувати мовні засоби у відповідності до ситуації [6, 128]. Мозок людини запам'ятовує пережиті ситуації та конструє майбутні. Мовець не лише реагує на ситуацію, але й, потрапляючи в неї, прогнозує мовленнєву поведінку, обираючи відповідний стиль [6, 127].

Зважаючи на обрані нами сфери спілкування (особистісну, публічну, освітню і професійно орієнтовану) неможливо конкретно визначити всі ситуації спілкування, а тому на основі ЗЕР з мовної освіти [8, 18] ми виокремили ключові зовнішні характеристики комунікативно-мовленнєвих ситуацій (сфера спілкування, місце, учасники, тематика, предмети, події, дії і тексти):

1) Особистісна сфера спілкування: *місце спілкування*: дім, прибудинкова територія; *учасники спілкування / ролі*: родинне коло, друзі, знайомі; *тематика спілкування*: сімейна та соціально-побутова; *предмети*: предмети побуту, меблі, одяг, взуття, аксесуари, засоби для прибирання особиста гігієна, погода, тварини, рослини, предмети прибудинкової території, обладнання для спорту і дозвілля, твори мистецтва, книги тощо; *події*: сімейні свята, прибирання, природні явища, догляд за рослинами і тваринами, вечори, візити, канікули, екскурсії, концерти, спортивні події, літературні вечори; *дії*: повсякденні дії: прокидання, вибір одягу, догляд за одягом, особиста гігієна, приготування їжі, читання, розваги, перегляд відео, догляд за тваринами, рослинами, заняття спортом, хобі, обговорення погоди; *тексти*: рецепти, інструкції, журнали, газети, брошури, реклама, романи, особисті листи, новини, відео про моду, макіяж, особливості облаштування дому, прибирання, догляд за тваринами, рослинами, фільми тощо.

2) Публічна сфера спілкування: *місце спілкування*: публічний простір, а саме: вулиця, площа, парк, громадський транспорт, магазин, лікарня, стадіон, спортзал, театр, кінотеатр, розважальні заклади, місця громадського харчування, готелі, місця культового призначення; *учасники спілкування / ролі*: члени спільноти, випадкові перехожі, працівники громадського транспорту, торгівлі, медицини, спортивних закладів, громадського харчування, готелів, актори, глядачі, релігійні представники; *тематика спілкування*: суспільна і соціокультурна; *предмети*: документи, транспорт, товари, обладнання медичних працівників, обладнання спортзалів, театрів, кінотеатрів, їжа, напої, місце тимчасового проживання, релігійні предмети; *події*: події на вулиці, у транспорті, нещасні випадки, хвороби, штрафи, спортивні змагання, похід до ресторану, у театр, кіно, ночівля в готелі, весілля; *дії*: обіг, зберігання, заробляння грошей, подорожі на транспорті, покупки та отримання послуг: медичних, харчування, розважальних, підготовка і святкування весілля; *тексти*: оголошення, квитки, розклад, етикетки, чеки, листівки, меню, програми, медичні картки, документи, абонементи, акційні флаєри, брошури, фільми;

3) Освітня сфера спілкування: *місце спілкування*: ЗВО й усі його приміщення; *учасники спілкування / ролі*: одногрупники, студенти інших університетів, викладачі, адміністрація ЗВО; *тематика спілкування*: діяльність студента, студентське життя; *предмети*: прилади для письма, комп'ютери, планшети, телефони, підручники, предмети в аудиторії; *події*: закінчення школи, вступ до університету, навчання в університеті, підготовка до іспитів, візити та обміни студентами, зустріч з викладачами, батьківські збори; *дії*: навчання, спілкування з викладачами, дозвілля в університеті, підготовка доповіді, виступу; *тексти*: підручники, книги, довідники, словники, статті з журналів, реклами університетів, оголошення про стипендії, фільми;

4) Професійно орієнтована сфера спілкування: *місце спілкування*: школа, ЗВО; *учасники спілкування / ролі*: викладачі, студенти, учні, адміністрація навчального закладу; *тематика спілкування*: діяльність вчителя ІМ, навчальна діяльність учнів; *предмети*: прилади для письма, презентацій, комп'ютери, планшети, телефони, підручники, предмети в класі, документи звітності тощо; *події*: проходження практики, влаштування на роботу, проведення зборів, засідання кафедри; *дії*: процес викладання ІМ, підготовка до занять, їх проведення та аналіз, спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, дирекцією; *тексти*: інструкції, методичні рекомендації, освітнє програмне забезпечення, книги для вчителя, відеоуроки, підручники, роздатковий матеріал, протоколи, фільми.

Учасники спілкування кожної з наведених сфер спілкування є можливими ролями, які студенти можуть виконувати в процесі комунікації. Тематика ж спілкування визначає відповідно теми – предметні галузі, як узагальнена назва широкого фрагменту дійсності [6, 128-129]. Тематичний компонент важливо організувати за принципом спіралі (концентрично), тобто на кожному наступному курсі тематика

повторюватиметься на новому рівні, ускладнюючись за рахунок підключення проблем, актуальних для студентів [11, 103]. Проблема – це клас завдань, що потребують практичного розв’язання в нестандартних умовах, чи евристична ситуація, яка пов’язана з неоднозначністю, можливістю альтернативних рішень [15, 524]. При розв’язанні проблеми може не бути попередньо заданого методу, його знаходять у процесі роботи, що робить навчання цікавим і творчим. Вирішення проблеми не просто розширює сферу знання, а й поглиблює його розуміння, формує світоглядну культуру [15, 524]. Проблема – це єдність двох елементів: знання про незнання і можливість наукового відкриття [11, 103]. Саме тому залучення проблемності до навчання ІМ повинно бути включене до змісту навчання.

Текст як продукт мовленнєвої діяльності належить до певної тематики, породжений конкретною ситуацією, яка мітить проблему і висвітлює визначений відрізок об’єктивної дійсності [6, 129]. Текст характеризується довершеністю, зв’язністю, цілісністю, внутрішньою структурою (синтаксичною, композиційною, логічною), певною цілеспрямованістю та прагматичною установкою [16, 144-145]. Зважаючи на міжкультурний аспект навчання ІМ важливо відзначити особливу значущість автентичності текстів, які є реальними продуктами мовленнєвої діяльності носія мови і не адаптовані до потреб студентів з урахуванням їхнього рівня володіння мовою [11, 104].

Крім того, комунікативно-мовленнєва ситуація, яку використовують для навчання ІМ, повинна мати вербальний стимул, який мотивує студентів до висловлювання, що і позначає початковий момент породження мовлення і комунікативний намір (інтенцію) мовця [11, 298]. Комунікативний намір визначає роль мовця як учасника спілкування, конкретну мету його висловлювання і мотив [11, 298]. У процесі комунікації комунікативні завдання виступають мовленнєвими стимулами [3; 4], що, у свою чергу, корелюється з функціями іншомовного міжкультурного спілкування, що представлено у табл. 1.

Таблиця 1

**Зв’язок функцій іншомовного міжкультурного спілкування
з комунікативними завданнями і комунікативними намірами студента**

Функції іншомовного міжкультурного спілкування	Комунікативні завдання	Комунікативні наміри студента
Пізнавальна / інформаційна	Інформування, обмін інформацією, думками, рішеннями, враженнями	Отримати, повідомити, підтвердити, спростувати, пояснити, описати, перевірити інформацію
Емотивна	Вираження емоційного стану мовця, його ставлення до предмету спілкування	Виразити ставлення, схвалення, критику, підтримку, занепокоєння, заперечення, радість, смуток, бажання
Регулятивна	Спонування співбесідника до певних дій, координація, вплив	Виразити прохання, надати пораду, висловити заборону, спонукати до діяльності, узгоджувати кроки, дії, умовляти, наказувати
Контактна	Налагодження і підтримка контактів	Звернутися до співбесідника, привітатися, заповнити мовчанку, попрощатися
Метакультурна	Обговорення особливостей культури, правил і норм поведінки	Виділити відмінності в рідній та іноземній культурах, порівняти їх, знайти спільне і відмінне

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, предметний аспект змісту формування іншомовної мовленнєвої компетентності представляє собою систему взаємозв’язаних компонентів (сфери, види і функції спілкування, ситуації, ролі, комунікативні цілі та наміри, теми, проблеми і тексти), що надають чіткі орієнтири щодо знань, яких повинні набути майбутні філологи. Так, студенти мовних спеціальностей повинні володіти знаннями в межах особистісної, публічної, освітньої та професійно орієнтованої сфер. Виконання комунікативних завдань породжує комунікативні наміри, які напряму пов’язані з функціями іншомовного міжкультурного спілкування (пізнавальна / інформаційна, емотивна, регулятивна, контактна і метакультурна). Зважаючи на те, що неможливо розписати кожну ситуацію спілкування, описані основні їх характеристики (місце, учасники, тематика, предмети, події, дії і тексти) відповідно до сфер спілкування. Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо у визначенні інших компонентів змісту навчання майбутніх філологів.

References

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
Azimov, E. G., Shchukin, A. N. (2009). *Novyi slovar metodicheskikh terminov i poniatii (teoriia i praktika obucheniia yazykam)* [New dictionary of methodological terms (theory and practice of foreign language teaching)]. Moskva, Russia: Izdatelstvo IKAR.
2. Бацевич Ф. С. Основы коммуникативной лингвистики: підручник. Київ: Академія, 2004. 342 с.
Batsvych, F. S. (2004). *Osnovy komunikativnoi linhvistyky: pidruchnyk* [Fundamentals of communicative linguistics: textbook]. Kyiv, Ukraine: Akademiia.
3. Бим И. Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач. *Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия* / [сост. А. А. Леонтьев]. Москва: Рус. яз., 1991. С. 99–111.
Bim, I. L. (1991). Podkhod k probleme uprazhnenii s pozitsii iierarkhii tselei i zadach [Approach to the problem of exercises from the perspective of hierarchy of aims and tasks]. *Obshchaia metodika obucheniia inostrannym yazykam: textbook*. Moskva, Russia: Rus. yaz.
4. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы. Москва: Просвещение, 1988. 256 с.
Bim, I. L. (1988). *Teoriia i praktika obycheniia nemetskomy yazyku v srednei shkole: problemy i perspektivy* [Theory and practice of teaching German in secondary school: problems and perspectives]. Moskva: Prosveshcheniie.
5. Брудный А. А. Понимание и общение. Москва: Знание, 1989. 64 с.
Brudnyi, A. A. (1989). *Ponimanie i obshcheniie* [Understanding and communication]. Moskva: Znaniie.
6. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. Москва: Академия, 2004. 336 с.
Galskova, N. D. & Gez, N. I. (2004). *Teoriia obucheniia inostrannym yazykam: lingvodidaktika i metodika* [Theory of foreign language teaching: linguadidactics and methodology]. Moskva: Akademiia.
7. Етика ділового спілкування: навч. посібник / Гриценко Т. Б. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
Hrytsenko, T. B. et al (2007). *Hrytsenko, S. P., Ishchenko, T. D., Melnychuk, T. F. (Ed.). Etyka dilovoho spilkuvannia: navch. posibnyk* [Ethics of business communication: tutorial book]. Kyiv: Tsentri uchbovoi literatury.
8. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
Zagalnoyevropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment]. S. Yu. Nikolaieva (Ed.). Kyiv: Lenvit.
9. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 27.08.2019).
Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 05.09.2017 [Law of Ukraine on Education from 05.09.2017]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
10. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва: Наука, 1984. 444 с.
Lomov, B. F. (1984). *Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psihologii* [Methodological and theoretical problems of psychology]. Moskva: Nauka.
11. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.
Bigych, O. B., Borysko, N. F., Borecka, G. E., Haponova, S. V., Maiyer, N. V. et al. Nikolaieva, S. Yu. (Ed). (2013). *Metodyka navchannja inozemnyh mov i kultur: teoriia i praktyka* [Methodology of foreign language and culture teaching: theory and practice: textbook for students of classic, pedagogical and linguistic universities]. Kyiv: Lenvit.
12. Скалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: пособие для учителя. Москва: Просвещение, 1983. 128 с.
Skalkin, V. L. (1983). *Kommunikativnyie uprazhneniia na angliiskom yazyke: posobiie dlia uchitelia* [Communicative exercises in English: teacher's guide]. Moskva: Prosvieshcheniie.
13. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи. Ленинград: Русский язык, 1981. 248 с.
Skalkin, V. L. (1981). *Osnovy obucheniia ustnoi inoiazychnoi rechi* [Fundamentals of teaching speaking a foreign language]. Leninhrad: Russkii yazyk.
14. Солганик Г. Я. Стилистика текста: учебное пособие. 8-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2007. 256 с.
Solhanik, H. Ya. (2007). *Stilistika texta: uchebnoie posobiie* [Text stylistics: textbook] (8th ed.). Moskva: Flinta: Nauka.

15. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарук та ін. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
Shynkaruk, V. I. (Ed.) (2002). *Filosofskii entsyklopedychnyi slovnyk* [Philosophical encyclopaedic dictionary]. Kyiv: Abrys.
16. Шукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2007. 747 с.
Shchukin, A. N. (2007). *Lingvodidakticheskii entsiklopedicheskii slovar* [Linguadidactic encyclopedic dictionary]. Moskva: AST, Astrel, Hranitel.
17. Шукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов. М.: Филоматис, 2004. 416 с.
Shchukin, A. N. (2004). *Obucheniie inostrannym yazykam: Teorija i praktika* [Foreign language teaching: Theory and practice]: Uchebnoie posobiie dlya prepodavatelei i studentov. Moskva: Filomatis.
18. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Council of Europe, February 2018. 235 p. URL: <https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989> (дата звернення: 28.08.2019).
19. Halliday, M. A. K. (1975). *Learning how to mean: explorations in the development of language*. London: Edward Arnold. 164 p.
20. Jakobson, R. (1960). Closing Statement: Linguistics and Poetics. *Style in Language* / edited by T. A. Sebeok. Cambridge, MA: M. I. T. Press. Pp. 350–377.
21. Jakobson, R. (1995). *On Language*. Cambridge: Harvard University Press. 646 p.

Yaroshenko O. V.

ORCID 0000-0002-9643-1766

*Ph.D. in Pedagogical Sciences, Doctoral Student,
Department of Foreign Languages Methodology Teaching and
Information and Communication Technologies,
Kyiv National Linguistic University
(Kyiv, Ukraine) E-mail: lesyasonce@yahoo.com*

SUBJECT ASPECT OF CONTENT DEVELOPMENT OF FUTURE PHILOLOGISTS' COMMUNICATIVE FOREIGN-LANGUAGE COMPETENCE

***Article's purpose** is to define and specify the subject aspect of content development of communicative foreign-language competence in future philologists; to select relevant elements that include domains, functions of communication, situations, roles, communicative goals and intentions, communication themes, problems and texts.*

***Methodology.** Theoretical methods of scientific research have been applied to reach the purpose. Critical analysis of domestic and foreign scientific sources on the research topic and analogy method to select relevant functions of communication, situations, roles, connection between communicative intentions and tasks have been applied.*

***Scientific novelty.** According to the research, the functions of intercultural communication have been specified. In addition, connection between communicative intentions and functions has been established.*

***Conclusion.** According to the research, the subject aspect of content development of communicative foreign-language competence is a complex system of correlations between its components (domains, functions of communication, situations, roles, communicative goals and intentions, communication themes, problems and texts). Each element gives distinct guidelines what knowledge future philologists will acquire. Students are to gain knowledge in the private, public, educational and occupational domains. Performing communicative tasks produces communicative intentions that are directly interconnected with the functions of intercultural communication (cognitive / information, emotive, regulatory, contact, and metacultural). Due to inability to write out every possible communicative situation, their main characteristics (location, persons, communication themes, objects, events, operations and texts) according to the domains have been specified.*

***Key words:** subject aspect of syllabus, domains, situations, functions of communication, communicative intentions, communication themes.*

Стаття надійшла до редакції 29.09.2019

Рецензент: О. Б. Бігич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету